

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

MADANIY MEROSNI TAMIRLASH, SAQLASH VA UNDA OQILONA FOYDALANISH

Arxitekturaviy loyihalash kafedrasini dosenti Baxodir Gaibbayevich Matchonov
Toshkent arxitektura qurilish universiteti,

Annotasiya: Ushbu maqolada moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk ob'yektlarini saqlash va ulardan foydalanish sohasidagi davlat tomonidan qabul qilingan qonunlar, xalqaro tajribalar asosida erishilgan yutuqlar, ilmiy-tadqiqot ishlari bilan bir qatorda o'quv jarayonida olib borilayotgan istiqobolli loyihalar. Shu bilan bir qatorda moddiy madaniy meros ob'yektlarini ta'mirlash, qayta tiklash va arxeologiya tadqiqotlarini amalga oshirish, tarixiy yodgorliklarga atrof muhitning ta'siri kabi o'z yechimini kutib turgan ayrim kamchiliklarni bartaraf etishdagi takliflar to'g'risida so'z yuritiladi.

Аннотация: В статье описаны законы, принятые государством в области сохранения и использования объектов материального культурного наследия, достижения, перспективные проекты, реализованные в учебном процессе, а также исследования. В ней также вносятся предложения по устранению недостатков по реконструкции, реставрации и археологическим исследованиям и влиянию окружающей среды на исторические памятники.

Mustaqilligimizning birinchi yillaridanoq madaniy meros ob'yektlarini muhofaza qilish, ularni ilmiy tadqiq etish va ommaboplashtirishda xalqaro hamkorlikni rivojlantirish davlatimiz tomonidan ustuvor vazifa etib belgilangan. Mamlakatimizda yodgorliklarni muhofaza qilishning huquqiy tizimi yaratilgan bo'lib, mazkur sohada xalqaro huquq normalariga asoslangan holda kompleks choralarni amalga oshirishni ta'minlaydi.

O'zbekiston xalqining boy tarixi va madaniyatini aks ettiruvchi noyob va nodir madaniy merosini asrab-avaylashni kuchaytirish, sohani raqamlashtirish, innovasion rivojlantirish va moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, jahonning ilg'or tajribalarini samarali qo'llash maqsadida "Turizm, sport va madaniy meros sohalarida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2021 yil 6 apreldagi PF-6199-son Farmoni hamda «O'zbekiston Respublikasi Turizm va sport vazirligi huzuridagi Madaniy meros agentligi faoliyatini tashkil etish hamda sohani innovasion rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 2021 yil 6 iyundagi PQ-5150-son Qarori qabul qilindi. Ushbu qarorning asosiy maqsadlaridan biri moddiy madaniy meros ob'yektlarini aniqlash, hisobga olish, muhofaza qilish, targ'ib qilish, davlat reyestri, elektron katalogi, pasporti va davlat kadastrini yuritish, qo'riqlanadigan tegralarini belgilash

hamda sohada davlat nazoratini amalga oshirish. Moddiy madaniy meros ob'yektlaridan oqilona foydalanish, shu jumladan, ularni davlat-xususiy sheriklik asosida samarali boshqarish, sohani raqamlashtirish va zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish. Moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk ob'yektlarida asrashga doir ishlarni amalga oshirish, buyurtmachi funksiyasini bajarish, uzluksiz ravishda ilmiy-texnik nazorat qilish, tarixiy-madaniy ekspertiza va loyiha-smeta hujjatlarining tarixiy-madaniy qimmatga ta'siri bo'yicha ekspertizasini amalga oshirish.

Alohida muhofaza qilinadigan tarixiy-madaniy hududlar sohasida, alohida muhofaza qilinadigan tarixiy-madaniy hududlarni muhofaza qilish, ularning pasporti, boshqarish rejalarini, rejimi, qo'riqlanadigan tegralarini belgilash, ushbu hududlar va tarixiy mahallalarning tarixiy-madaniy qimmatini, noyobligi, tabiiy landshafti va o'ziga xosligini saqlab qolish. Tarixiy joylarni Umumjahon merosi ro'yxatiga kiritishga tavsiya etish, Umumjahon madaniy va tabiiy merosini muhofaza qilish to'g'risidagi konvensiya talablari, YUNESKO, Umumjahon merosi markazi, Umumjahon merosi qo'mitasi tavsiyalarining mamlakat hududida bajarilishini nazorat qilish.

Arxeologiya sohasida, arxeologiya tadqiqotlarini qo'llab-quvvatlash, muvofiqlashtirish, nazorat qilish, arxeologiya tadqiqoti uchun ruxsatnoma berish, ilmiy

hisobotni ekspertizadan o'tkazish va uning saqlanishini ta'minlash. Arxeologiya ashyolari davlat katalogini yuritish, arxeologiya ashyolarining davlatga topshirilishini tashkil qilish hamda fan, madaniyat va ta'lim muassasalariga birlashtirib qo'yish. Arxeologiya merosi ob'yektlarini muhofaza qilish, halokat yoqasidagi arxeologiya ob'yektlarida zudlik bilan tadqiqot o'tkazilishini ta'minlash, arxeologiya ob'yektlarini konservasiyalash, muzeylashtirish hamda arxeologiya parklarini yaratishga doir ishlarni amalga oshirish kabi vazifalar belgilangan.

Bugungi kunda Mamlakatimiz hududida 8208 ta moddiy-madaniy meros ob'yektlari joylashgan bo'lib, shundan 4748 tasi — arxeologiya ob'yektlari, 2250 tasi — arxitektura yodgorliklari, 678 tasi — monumental san'at asarlari, 532 tasi — diqqatga sazovor joylar madaniy meros ob'yektlari hisoblanadi. Samarqand, Buxoro, Xiva va Shahrisabz shaharlari muhofaza etiladigan tarixiy yodgorliklar sifatida, YUNESKOning Umumjahon merosi ob'yektlari ro'yxatiga kiritilgan. Bundan tashqari, muzeylarda 2,5 milliondan ziyod muzey buyumlari va kolleksiyalari saqlanmoqda.

O'zbekiston xalqining umummilliy boyligi hisoblanadigan madaniy merosimizni muhofaza qilish, ta'mirlash isharini olib borish, ilmiy o'rganish va undan foydalanish borasida mamlakatimizda qator ishlar chora-tadbirlar ilmiy amaliy istiqbolli rejalar amalga oshirilishi bilan bir qatorda yechimini kutib turgan ayrim masalalar ham mavjud.

Moddiy madaniy meros ob'yektlarida olib borilayotgan ta'mirlash va tiklash ishlari me'yor darajasida bo'lsa ham ayrim hollarda ilmiy o'rganilmasdan, loyiha ishlari to'liq oxirigacha yetkazilmasdan, maqsadsiz yodgorliklarda ta'mirlash, tiklash ishlarining amalga oshirilganini guvohi bo'lamiz. Yodgorliklarda ta'mirlash, tiklash va konservasiya ishlarini olib borishdan oldin, avvalo uni mavjud holatini ilmiy o'rganish zarur. Bunday ishlarni amalga oshirish uchun sohada yetarli mutaxassislar, jumladan olimlar, arxitektorlar, arxeologlar, muhandis konstruktorlar, geologlar va san'atshunoslar kabi mutaxassislar boshchiligida yodgorliklar chuqur ilmiy o'rganilishi lozim. Qolaversa

mavjud ilmiy adabiyotlar, fotosuratlar orqali o'rganish hamda o'rganilayotgan yodgorlik to'g'risida ma'lumot yetarli bo'lmasa ob'yekt joylashgan xududdagi keksa yoshli insonlarni fikrlarini inobatga olish kerak.

Hech kimga sir emaski, ayrim hollarda madaniy meros ob'yektlarida ta'mirlash ishlarini olib borayotgan tajribasiz va ta'mir sirlarini yaxshi bilmagan pudratchi tashkilotlar tomonidan ta'mirlash, tiklash va konservasiya ishlari bajarilmoqda. Bir necha yuz yillik tarixga ega obidaning poydevor va tom qismlarini yetarlicha o'rganilmasdan ta'mirlanishi, obidaning faqat tashqi va ichki inter'yerlarida pardoqlash ishlari bajarilishi, oqibatda tabiiy ta'sirlar orqali (qor va yomg'ir suvlari va b.), ta'mirlangan obyekt kelasi yilga yetmasdan ta'mir talab bo'lib qolmoqda. Tabiiy ta'sirlar yillar davomida yodgorlikka salbiy ta'sir ko'rsatsa, inson tomonidan ko'rsatilayotgan amaliy ishlarning ayrimlari tarixiy yodgorlikning butunlay yo'q bo'lib ketishiga va uning o'rnida yangi qiyofadagi imoratlar paydo bo'lishiga olib kelmoqda.

Bugungi kunning eng dolzarb muammolardan yana biri respublikamizdagi moddiy madaniy meros ob'yektlarini atrof muhitning salbiy ta'siridan himoyalash masalasidir. Salbiy ekologik oqibatlarining asosiy sabablaridan biri yer, suv, mineral xom ashyolardan foydalanish prinsiplarini buzilishidir [1]. Orol dengizining qurigan va qariyb bir necha ming kvadrat kilometr ga cho'zilgan, tubidan har yili million tonnalab ko'z ilg'amas darajadagi chang va tuz shamol bilan uchirib ketilishi natijasida ekologik havfsizlik darajasi ortib tabiiy muvozanat buzilmoqda.

Havo, suv va tuprog'i o'zgargan, buzilgan hududlardagi madaniy meros ob'yektlariga bunday omillar salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari antropogen jarayonlar ta'sirida arxeologik ob'yektlar yo'q bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Bu shuni anglatadiki, nafaqat inson o'tmish izlarini yo'q qiladi, bu yerda tabiat ham bir xil darajada o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Achinarli holatlardan biri arxeologiya yodgorliklarining qabriston sifatida foydalanish holatlari ham mavjud. Misol uchun birgina Andijon viloyatida arxeologiya ob'yektlarning

soni 221 ta bo‘lib, shundan 95 tasi qabriston sifatida foydalanib kelinmoqda.

Bugungi kunda ushbu arxeologiya yodgorliklarini saqlab qolish va to‘liq muhofaza qilish maqsadida madaniy meros ob‘yektlarida joylashgan faoliyatdagi qabristonlarni bosqichma-bosqich boshqa hududlarga ko‘chirish zarur. Hamda bir necha ming yillik tarixni o‘zida mujassam etgan qadimiy arxeologik ob‘yektlarda har yili xalqaro ekspeditsiyalar tashkil etish, ilmiy tadqiqotlar olib borish va tahlil etish hamda muzeylashtirish lozim. Bu bilan yodgorliklarni tabiiy va antropogen omillar sababli, arxeologik joylarni yo‘q qilishini nazoratga olinadi.

Obidalarga qayta sayqal berish, ularga ikkinchi hayot bag‘ishlash g‘oyat nozik, qiyin ishdir. Bu xayrli yumush ustadan yuksak darajadagi ijodiy mahorat, nozik did, aql-zakovat, ziyraklik, bilmidonlik, g‘ayrat-shijoat, sabr-toqat, iroda va matonat talab etadi. Mana shularga amal qilmaslik tufayli ta‘mirlash ishlarida ko‘p hollarda ayrim chalkashliklar, xatoliklar ro‘y beradi. Aniqroq aytadigan bo‘lsak, ta‘mirlashda sifat va samardorlikning muqaddas qonunlari buzilmoqda [5].

Afsuski, ta‘mirlovchi mutaxassislar tayyorlash masalasi hanuzgacha murakkab bo‘lib qolmoqda. Bugungi kun talabidagi restavator, moddiy madaniy meros ob‘yektlarini ta‘mirlash, moslashtirish va tarixiy muhitni tiklash bo‘yicha xalqaro tajribani o‘rganish, tahlil qilish va tanqidiy baholash hamda uni kasbiy faoliyatida qo‘llash qobiliyatiga ega bo‘lishi kerak. Mavjud tarixiy binolarni rekonstruksiya qilish va yodgorliklarni ta‘mirlash bo‘yicha asrlar davomida shaklangan an‘anaviy me‘morchilik maktablarini o‘rganish lozim [2]. Restavator yodgorliklarni ta‘mirlash ishlarida uslubni to‘g‘ri tanlashi va uni asoslab berish muhim [3]. Shu bilan birga loyiha hujjatlarini ishlab chiqishda, sohaga tegishli mutaxassislar bilan kelishilgan holda yodgorliklarda ta‘mirlash ishlarini olish borish lozim[4]. Bundan tashqari madaniy meros ob‘yektlarini umrboqiyli va mustahkamligiga seysmik omillarni salbiy ta‘sirlarni xali hanuz amaliyotda yetarli darajada o‘rganilmagan. Ushbu soha bo‘yicha ham muhandis mutaxassislarni yetishtirish masalasini ijobiy hal etish lozim.

Darxaqiqat, hozirgi kunda moddiy madaniy meros ob‘yektlarini ta‘mirlash, qayta tiklash bo‘yicha nazariy va amaliy ko‘nikmalarni talabalarga berish masalalarida oliygohlarda tajribali mutaxassislar kamchilikni tashkil etadi. Bu masalarning yechimi sifatida ta‘mirshunos arxitektorlarni tayyorlovchi oliygohlarda va kasb hunar kollejlarda ta‘lim olayotgan talabalarga, milliy me‘morchiligimiz an‘analarini chuqur o‘rgatish, tarixiy yodgorliklarni ta‘mirlash bo‘yicha nazariy va amaliy ko‘nikmalarni berish. Ta‘lim samaradorligini yangi sifat bosqichiga ko‘tarish uchun olimlar, xalq ustalari, restavatorlar, mahalliy va xalqaro ekspertlar bilan yaqin hamkorlikda oliygoh o‘qituvchilari uchun o‘quv kurslari tashkil etish zarur. Shu bilan bir qatorda, “Ustoz-shogird” maktablarini tashkil etish, iste‘dodli shogirdlarni tarbiyalash, o‘tmishdagi xalq ustalari tajribalarini talabalarga o‘rgatish va ta‘mirlashning murakkab tomonlarini amalda joriy qilish bilan birga amaliy bilimlarini boyitish lozim. Buning natijasida nazariya bilan amaliyot o‘rtasidagi bog‘liqlik to‘la, izchillik bilan bajariladi.

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti tayanch oliygoh hisoblanadi u yerda “Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasi” ta‘lim yo‘nalishi va “Arxitektura nazariyasi va tarixi, arxitektura yodgorliklarini tiklash” mutaxassisligi, hamda Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti “Muzeyshunoslik, tarixiy-madaniy ob‘yektlarni konservatsiya qilish, ta‘mirlash va saqlash” mutaxassisliklari bo‘yicha kadrlar tayyorlanadi. Moddiy madaniy meros ob‘yektlarini ta‘mirlash, qayta tiklash va konservatsiyalash bo‘yicha ta‘lim berilayotgan institutlarda ta‘lim yo‘nalishlari va magistratura mutaxassisliklari o‘quv fanlari va dasturlarini qayta ko‘rib chiqish, professor-o‘qituvchilar tomonidan zamon talablariga mos o‘quv qo‘llanmalar va darsliklar tayyorlash zarur.

Institut talabalarida amaliy bilim va ko‘nikmani shakllantirish maqsadida zamonaviy jihozlangan sohaga oid laboratoriya va ta‘mirlash ustaxonasini tashkil etish va kerakli texnika, asbob-uskuna va o‘quv materiallari hamda xom-ashyolar bilan ta‘minlash lozim. Bundan tashqari, ta‘mirlash ishleri olib borilayotgan madaniy meros

ob'yektlarida bevosita talabalar amaliyotini real ish o'rinlarida tashkil etish, hamda magistr¹larni xorijiy mamlakatlarda amaliyot o'tashni ta'minlash kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur.

Yuqoridagilarni inobatga olib, sohadagi ijobiy o'zgarishlarni davom etish, to'siq bo'layotgan kamchiliklarni bartaraf qilish³ arxitektura va ta'mirshunoslik yo'nalishlari bo'yicha ta'limni takomillashtirish lozim. Bu esa o'z navbatida me'moriy yodgorliklarni to'g'ri ta'mirlashga imkoniyat yaratadi.

Muxtasar qilib aytganda, tarixiy⁵ yodgorliklar, osori atiqalar yurtimizning uzoq⁶ o'tmishidan darak beruvchi, boy milliy madaniyatimizni namoyon etuvchi noyob vositadir. Biz har bitta obidani bebaho me'morchilik san'ati sifatida anglashimiz, asrashimiz va kelajak avlodlarga yetkazish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Князева В.П. Экология основы реставрации. Архитектура –С.:2005.

Ноткин И.И. Архитектурно-пространственное формообразование исторически сложившихся городов Узбекистана.- Т.: 1980.

Засыпкин Б.Н. Архитектура Средней Азии. М.: 1948.

Подъяпольский С.С.Реставрация памятников архитектуры.М.:1988.

Наqqulov A. Та'mir san'ati. Т.: 1991.

<https://lex.uz/>

36.	Жураев Уктамжон Шавкатович, Ходжиматова Гулноз Дилшодбек кизи, КОМПОЗИЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА	157-159
37.	Salimov Orifjon Muslimovich ¹ , Fayzullayeva Nodira Nayimovna ² , SAMARQAND SHAHRINING TARIXIY MARKAZINI SAQLASH KONSEPSIYASI	160-- 163
38.	Baxodir Gaibbayevich Matchonov, MADANIY MEROSNI TAMIRLASH, SAQLASH VA UN DAN OQILONA FOYDALANISH	164-167
39.	Khaydarov Shokhbozjan Zukhrudin ugli, Berdikulov Azamat Adhamovich FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY OF THE CITY	168-172
40.	<i>И. Муталова, К.Д. Абдуллаева, Ж.Р. Сабиров,</i> АКТУАЛЬНОСТЬ УРБАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	173-175
41.	Мирзаев Д.М., Кучимова Л. СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ФОРМООБРАЗОВАНИИ АРХИТЕКТУРЫ	176-178
	2-SHO'BA. "SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH"	
42.	Пиров Мустахим Саидович, ВЛИЯНИЕ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ МЕГАПОЛИСА	179-185
43.	Каграманов Ю. А., ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АЭРО-ГИДРОДИНАМИКИ В РЕШЕНИИ ЧАСТНЫХ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	186-189
44.	¹ Аимбетов И.К., ² Бекимбетов Р.Т., ² Аимбетов К.Ш. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ Г. НУКУСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ	190-192
45.	Beknazarov M.B., Boynazarov M.M. SHAHARSOZLIKDA JAMOAT BINOLARI VA INSHOOTLARI MARKAZLARINI LOYIHALASH - ME'YORLAR, QOIDALAR, BINOIARNING MAQSADI VA BINOLARNI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR	193-196
46.	<i>Ж.Н.Ганиев, Ж.М. Хамидов,</i> ЗАМОНАВИЙ ШАХАРСОЗЛИКДА "ГУМБАЗ ОСТИДАГИ ШАХАР" КОНСЕПСИЯСИНИ ЙИРИК БИНО ВА ИНШОАТЛАРДА ЛОЙИХАЛАНИШИ	197-199
47.	<i>Jurayev O.J., Qayumova L.Sh., Norullayev A.SH</i> ASETATSELLYUZA MEMBRANALARINI POLIMER QO'SHIMCHALARI YORDAMIDA SORBSION QOBILYATINI ANIQLASH.	200-202
48.	<i>Eshmuratov Abilqosim Egamberdiyevich, Eshmurodov Orif Abilqosimovich,</i> POL O'RNATISHDA E'TIBORGA OLINADIGAN MUOMMOLAR.	203-205
49.	Искендеров Бахтияр Кауендерович, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ НУКУССКОГО РАЙОНА	206-208
50.	To'tiyov Egamberdieva, Oxunjonov A., Iminjonova D., - SHAHARSOZLIK QURILISHIDA NAOAN'ANAVIY ENERGIYA RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YECHIMLARI	209-212
51.	Салиева Ноиля Мухамедовна, - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП МОДЕЛИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ CFD В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS CFX	213-215
52.	Тулаков Элмурод Саломович, Сирожиддинов Шавкат Нажмиддинович, ЭКСПЛУАТАЦИЯ КИЛИНАЁТГАН БИНОЛАРНИ МУКАММАЛ	216-219